

XITOIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING O‘RNI VA UNI BOSHLASH TAMOYILI

TDIU Moliya va buhgalteriya fakulteti

talabasi: Ileshova Odinabonu

TDIU Xorijiy tillar kafedrasida o‘qituvchisi:

Khikmatov Dilshodjon

ileshovao@gmail.com

Annostatsiya: Maqolada bugungi kundagi biznes faoliyat, Xitoyda kichik biznesning o‘rni, uning yuritilishi hozirda dunyoning yetakchi mamlakatiga aylanib ulgurgan Xitoy mamlakatida biznes boshlash usullari, uning afzalliklari, qanday qilib rivojlanish yo‘llari, uning JST dagi o‘rni haqida ma’lumot beriladi. Muallif Xitoyda qanday qilib sarmoyali biznes boshlash degan savollarga ushbu maqolada javob beradi.

Kalit so‘zlari: Kichik biznes mohiyati, biznes turlari, Xitoy biznes lanshafti, Xitoy tashqi savdo munosabatlari, Xitoydagi talab va takliflar.

Har bir davlatning o‘ziga xos boshqaruvi, siyosati, iqtisodiyoti bor, shu jumladan dunyoning yetakchi davlatlaridan biri bo‘lgan Xitoyda ham. Albatta davlatning iqtisodiyotini rivojlantirishda tadbirkorlikning ya’ni biznesning o‘rni katta. Davlatlar iqtisodiyotining asosiy katta qismini biznes egallaydi sababi davlatni boshqa davlatlar aloqalarini mustahkam qiladigan ayni shu savdo ishidir.

Xitoyda biznesning mohiyati

Xitoy eksport va import bo‘yicha dunyoda yuqori o‘rinda turuvchi davlat hisoblanadi. So‘ngi yillarda hech bir iqtisodiyot Xitoyniki kabi tez rivojlanmagan. So‘ngi 10 yil ichida mamlakatdagi ulkan o‘zgarishlar tufayli Xitoyning biznes lanshafti butunlay o‘zgardi. Natijada, AQSH va Yevropadan kelgan ko‘plab investorlar ushbu tez o‘sib borayotgan bozorga qo‘shilishga umid qilmoqdalar va bu yerda uni boy qilgan jasur ishbilarmon tadbirkorlarning hikoyalari yanada rag‘batlantiriladi. Biroq, xorijiy investitsiyalar juda qiyin bo‘lishi

mumkin ,chunki ichki siyosat,tartibga solinishning yo‘qligi va bo‘shliqlar investorlar uchun uni yanada qiyinlashtirdi.

Xitoyda to‘qimachilik va kiyim-kechak sanoati

Xitoy JSTga a‘zo bo‘lganidan beri to‘qimachilik va kiyim-kechak Xitoy eksportining muhim qismiga aylandi. O'tgan o'n yil ichida, eksport kvotalari tizimi bosqichma -bosqich bekor qilinganidan so'ng, Xitoyning to'qimachilik va kiyim -kechak eksporti nisbatan bo'shashgan tashqi muhitga ega bo‘lib qoldi. Qulay tashqi muhit omillari Xitoyning kiyim -kechak sanoatining xalqaro miqyosda rivojlanishi uchun eng asosiy shartlarni ta'minlaydi. Shu asosda, Xitoyning to'qimachilik va kiyim -kechak sanoati ishchi kuchi xarajatlari va xom ashyo ta'minotining afzalliklari bilan xalqaro raqobatbardoshligini yanada oshiradi. Xitoy 2001 yilda JSTga a'zo bo'lganidan beri Xitoyning to'qimachilik va kiyim -kechak mahsulotlarini eksport qilish hajmi to'rt barobardan oshdi. Hozirgi vaqtda Xitoy dunyodagi eng yirik kiyim ishlab chiqaruvchi va eksportchiga aylandi.

Ba‘zi malumotlarga ko‘ra, 2019 yilda Xitoyning to'qimachilik va kiyim-kechak eksporti 271,836 milliard AQSh dollarini tashkil etdi, bu o'tgan yilning shu paytiga nisbatan 1,89%ga kamaydi. To'qimachilik mahsulotlarining umumiy eksport hajmi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 0,91 foizga oshib, 120,269 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Kiyim-kechak eksporti 151,367 milliard AQSh dollarini tashkil etdi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 4% kam. To'qimachilik va kiyim-kechak eksportining asosiy mamlakatlari Yaponiya va Xitoydir.[1]

Eksport tovarlari esa 2019 yilda kiyim eksporti 151,367 milliard AQSh dollarini tashkil etdi, shundan trikotaj kiyimlar 60,6 milliard AQSh dollarini tashkil etdi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3,37 foizga kamaydi, to'quv kiyimlari 64,047 milliard AQSh dollarini tashkil etdi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 6,69 foizga kam.[2]¹

Xo'sh, nima uchun Xitoy tovarlari boshqa tovarlardan afzal va Xitoyda qanday qilib foydali biznes boshlash mumkin?

U yerda tovarlar juda ko'p ishlab chiqarilganligi va ularni yetkazib berish butun dunyo bo'ylab yo'lga qo'yilganligi sababli, narxlar juda past. Ular 300% gacha marja bilan sotilganligini hisobga olsak, Xitoydan mashhur tovarlarni sotib olish juda foydali. Xitoyda ishlab chiqarilmaydigan mahsulotlarni sanab o'tish osonroqdir. Shunday ekan, har qanday tadbirkor o'zi sotmoqchi bo'lgan mahsulotni topishi mumkin. Mavjudligi va yetkazib berish sxemalari muammo emas, bundan tashqari, siz ular bilan masofadan turib aloqada bo'lishingiz mumkin, u holda u mamlakatga borishingiz ham shart emas. Albatta, bu bog'liq ko'plab xavflar mavjud, ammo hamkorlik qilishdan oldin siz tovarlarning namunalari bilan tanishishingiz mumkin. Bundan tashqari, Xitoyda yashaydigan logist topishingiz kerak. U tovarlarni tekshirish, qadoqlash va jo'natish bo'yicha ba'zi vazifalarni o'z bo'yniga oladi. Shunday qilib, siz faqat ishonchli yetkazib beruvchilarni topishingiz va savdo-sotiqni yo'lga yo'lga qo'yishingiz kerak stasionar do'kon yoki onlayn do'kon oching va o'zingizni tanishtiring.

Xulosa: Xitoy mamlakatida o'z shaxsiy biznesingizni yaratish juda oson ammo uni rivojlantirish o'z qo'lingizda. Agar hohlasangiz o'z brendingizni yaratishingiz mumkin. Ba'zi mahsulotlar sizning nomingiz va logotipingiz ostida ishlab chiqariladi. Sizdan yagona narsa o'z biznesingizni targ'ib qilishingiz va o'zingizni tanishtirish uchun reklama kompaniyasini ishlab chiqishingiz talab qilinadi. Xitoyda biznes boshlashning afzalligi mahsulotning tannarxi pastligi va ba'zi insonlarning tannarxi past bo'lgan mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.ppe-coverall.com/> (<http://uz.ppe-coverall.com/news/china-has-become-the-worlds-largest-garment-producer-and-exporter/>)
2. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Xitoy_Xalq_Respublikasi_iqtisodiyoti
3. Xasanova, S. (2021). RUS TILSHUNOSLIGIDA FRAZEOLOGIZMLARNING TADQIQI: RUS TILSHUNOSLIGIDA

FRAZEOLOGIZMLARNING TADQIQI. Журнал иностранных языков и лингвистики, 2(7).